

HYSTEPS – HYBRID STORAGE FOR EFFICIENT PROCESSES

»Die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger und die fortschreitende Dekarbonisierung erfordern zukünftig eine drastische Kapazitätserhöhung der thermischen Energiespeicher in bestehenden Industrieanlagen.«

GERWIN DREXLER-SCHMID,
Projektleiter HyStEPs, AIT Austrian Institute of Technology

HYSTEPS – HYBRID STORAGE FOR EFFICIENT PROCESSES

In HyStEPs wird ein innovatives Hybridspeicherkonzept entwickelt, um die Speicherkapazität von bestehenden Dampfspeichern um bis zu 40% zu erhöhen. Die Labor-Hybridspeicher werden ausgelegt, gebaut, die Steuerung und Regelung entwickelt und schließlich unter Betriebsbedingungen getestet. Eine erfolgreiche Umsetzung verspricht ein hohes Effizienzsteigerungspotential bei gleichzeitig kostengünstiger Implementierung der Technologie.

ECKDATEN

Anwendung in energieintensiver
Industrie: Papier, Chemie, Nahrungs-
mittel, Eisen & Stahl

CO₂-Einsparungspotential von
11 Millionen Tonnen pro Jahr in der EU

Marktpotential von € 550 Millionen in
der EU

Laufzeit: 09/18 – 09/21

Projektvolumen: € 800.000,-

ZIELE

Betriebstest des Laborprototyps eines innovativen
Hybridspeicher

Erhöhung der Speicherkapazität
um 40 %

Ökonomische Energieeffizienzmaßnahmen ermöglichen